

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
www.epscnf.ir

کنفرانس ملی توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مقاله شماره ۱

فایل‌های ارسالی
فایل چکیده
zip=word مقاله اصلی
اصل مقاله برای چاپ
در کتاب
الکترونیک (pdf)
گواهی بین المللی
مقاله از DNW اتریش

عنوان :
بررسی علل پایین بودن مهارت های پژوهشی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بهبهان

عنوان لاتین :

کد :
۱۰۱۵۹۱۱۶۶۶EPS

موضوع :
تحقیقات آموزشی

نام نویسندگان: مینا امان اللهی (نویسنده مسئول) _ افسانه توسلی _

نام نویسندگان (لاتین): (aminolahi mina _tavasolli afsaneh)

وضعیت مقاله :
پذیرش نهایی (لطفاً هزینه خود را در اسرع وقت پرداخت نمایید)

تاریخ ثبت مقاله : ۰۹/۰۲/۳۹۴ | آخرین تغییر اصل مقاله : zip=word ۰۹/۰۲/۱۳۹۴

>--#####

ارسال گواهی بین المللی مقاله از DNW اتریش

بررسی علل پایین بودن مهارت های پژوهشی دانش آموزان مقطع دبیرستان

شهرستان بهبهان

مینامان الهی، افسانه توسلی

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

2- عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

minaamanolahi@yahoo.com

afsantav@yahoo.com

Afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir

com

چکیده:

هدف کلی این تحقیق، بررسی علل موثر بر پایین بودن مهارت های پژوهشی از دیدگاه دانش آموزان دبیرستان شهر بهبهان می باشد. همچنین اهداف فرعی و جزئی این پژوهش و تحقیق: 1. بررسی و مطالعه دقیق در زمینه سنجش علل پایین بودن مهارت های پژوهشی دانش آموزان دبیرستان بهبهان از طریق تهیه پرسش نامه. 2. ارائه راهکارها و راهبردهای صحیح و نتیجه گیری از طریق پرسش نامه برای این مشکل.

روش بررسی:

نمونه آماری این پژوهش تعداد 230 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان این شهرستان بوده است که به صورت تصادفی از کل دبیرستان های شهر انتخاب گردید. جهت بررسی فرضیات از پرسشنامه ی محقق 230 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان این شهرستان بوده است که به صورت تصادفی از کل دبیرستان های شهر پس از انجام پیش آزمون و دریافت آلفای کرونباخ پرسشنامه ساخته و همچنین از پرسشنامه استاندارد سطح سنجش انگیزش تحصیلی دانش آموزان والرند (1998) استفاده گردید. نفراز دانش آموزان شهرستان بهبهان توزیع و تکمیل گردید. تحلیل یافته ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. 230 اصلاح شده بین

نتیجه گیری

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

www.epscnf.ir

کنفرانس ملی توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

نتایج به دست آمده نشان داد که میان پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده دانش آموزان و پایین بودن مهارت های پژوهشی ایشان رابطه معناداری وجود دارد و با کاهش پایگاه ابزار پژوهش در مدرسه و همچنین انگیزه دانش اقتصادی اجتماعی خانواده مهارت های پژوهشی دانش آموزان کاهش می یابد. اما رابطه ی معناداری میان شیوه تدریس معلمان، آموزان در رفتن به مدرسه و پایین بودن مهارت های پژوهشی در دانش آموزان یافت نشد.

کلیده واژه: مهارت پژوهش، پایگاه اجتماعی، ابزار پژوهش، انگیزه پژوهش، شیوه تدریس معلم

مقدمه و بیان مسئله

از آنجایی که نظام آموزش و پرورش تربیت افراد حرفه ای جامعه را برای سازمانها و نهادها برعهده دارد و بر مغز و تفکر انسانها که بالاترین سرمایه هستند سروکار دارد از مهمترین حوزه ها بشمار میرود که تحقق پژوهش در آن ضروری است.

امروزه مبالغ هنگفتی در سطح جهان صرف پژوهش می شود، که روزه روز این مبالغ بیشتری شود و میزان آن افزایش پیدامی کند. ایجاد و گسترش مراکزی که رسالت آنها پژوهش است یا اگر رسالت و وظیفه اصلی آنها پژوهش نیست به سبب ماهیت پژوهش و بازده مفیدی که پژوهش دارد با جهت گیری پژوهشی حرکت می کنند. امر پژوهش، بین کشورهای توسعه یافته و صنعتی و کشورهای در حال توسعه فاصله بسیار فاحش دارد، هر چند که در چند سال اخیر این کشورها به سمت پژوهش روی آورده اند و این فاصله کمتر شده است (معمد 1387).

پیچیدگی امر تعلیم و تربیت و نیز دسترسی به حوزه های معرفت که مارا علی رغم همه معضلات در رسالتی که بردوش داریم، راهبر باشد نیاز به پژوهش های علمی دارد. آموزش و پرورش بدون پژوهش معنا و مفهومی ندارد، زیرا هرگونه تغییر و تحول بنیادین در ساختار این نهاد اجتماعی به امر تحقیقات و پژوهش هادر حوزه تعلیم و تربیت بستگی دارد و مادام که آموزش و پرورش از تحقیق و پژوهش بهره مند گردد و برنامه ریزی های وزارتخانه، اصولی و بر پایه تحقیقات جامع و مدون باشد، این نهاد رویه رشد و تعالی می رود و در تمامی سطوح مدیریتی برخوردار از فکر و اندیشه بالای علمی و عملی می گردد. گرچه در سالهای گذشته تلاشهایی برای ضرورت بخشیدن به امر مهم تحقیقات در سطح این وزارت خانه صورت گرفت، هم اینک نیز برنامه هایی برای توجه به امر مهم پژوهش در سطح این نهاد در دست اجراست.

برخی از کشورها با بهره گیری از نتایج تحقیقات به موفقیت هایی زیادی دست یافته اند و برخی دیگر در ابتدای راه بوده اند و لذا با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند و بدین جهت ضرورت یک تحول در اندیشه مربیان و مسئولان این قبیل کشورها، امر مهمی است که به

**دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی**

www.epscnf.ir

کنفرانس توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

خوبی احساسی شود و ایران مانیزه دلیل ساختار عظیم تعلیم و تربیت و جمعیت بالای دانش آموزی از این قاعده مستثنی نیست. (بنابی مبارکی 1382)

اما با این وضع این سوال مطرح است که چرا دانش آموزان ماتمابلی به فعالتهای پژوهشی ندارند؟ چون هدف پژوهش کشف و گسترش دانش و حقیقت است مابرای متوجه کردن جامعه به واقعیات، به تحقیقات نیاز داریم. بدون تردید باید علاقه دانش آموزان به فعالتهای پژوهشی را معادل پیشرفت کیفیت آموزش و پرورش و در نتیجه ترقی کشور است. باتوجه به اینکه دانش آموزان یکی از مهمترین ارکان هر جامعه هستند برای بهبود و اصلاح تجربیات آنها باید به سمت فعالتهای پژوهشی بروند و کوشانده شوند.

تعریف عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق

شیوه تدریس معلمان:

معمولا معلم بعد از انتخاب محتوا و اوقیل از تعیین وسیله، باید خط مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت دانش آموزان را برای رسیدن به هدف های آموزشی مشخص میسازد. در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، باتوجه به شرایط و امکانات، اتخاذ میکند روش تدریس میگویند. (حسن شعبانی 1387)

انگیزش تحصیلی:

انگیزش تحصیلی از طریق ارزیابی متغیرهای پنج گانه انگیزش بیرونی، تنظیم درون فکنی شده یا تزریق تنظیم همانند شده انگیزش درونی و بی انگیزشی یا فقدان انگیزش مندرج در پرسشنامه انگیزش تحصیلی اندازه گیری می شود. (والرند 1995).

ابزار پژوهشی:

برای گسترش پژوهش باید به ابزارهای پژوهشی توجه بیشتری نمود. این ابزارها می توانند در علاقه مندی دانش آموزان به امر پژوهش کمک بسیاری نمایند.

از جمله ابزارهای پژوهشی کتابخانه های مجهز، اینترنت و آزمایشگاه هایی که دارای تجهیزات کامل برای انجام کارهای تحقیقی دانش آموزان می باشد. (علاقه مند، 1384)

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

1-varland(1995)

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
www.epscnf.ir

کنفرانس توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

منابع

استادی علیرضا 1386: بررسی رابطه خلاقیت، انگیزش تحصیلی و مهارتهای شناختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه ارشد دانشگاه علوم تربیتی (دانشگاه شهید چمران).

بنایی، مبارکی، زهرا. 1387 بررسی روابط درون موضوعی و بین موضوعی انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان اهواز (دانشکده علوم تربیتی دانشگاه چمران) پایان نامه ارشد

بیابانگرد، اسماعیل 1382 روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، تهران، انتشارات سمت بیابانگرد. اسماعیل، 1380 روانشناسی تربیتی. تهران. انتشارات سمت

دلاور، علی: 1385، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

حافظ نیا، محمد رضا 1384 مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران انتشارات سمت شکوهی. غلامحسین، 1384، مبانی اصول آموزش و پرورش دانشگاه تهران

متمد، اسفندیار، 1387، آموزش پژوهش محور تهران، انتشارات آموزش و پرورش

منابع انگلیسی

Esperanza Vera-Toscano, Patricia Costa "Can low skill teachers Elena Claudia Meroni make good students? Empirical evidence from PIAAC and PISA"(2015.02.006)

ELSEVIER MSRT - A COLLECTION Journal of Policy Modeling,